

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No5(5)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 338 sahifa,
22-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Matematika fanini o'qitishda kommunikativ va ijtimoiy-psixologik yondashuvlar	10
<i>Esonturdiyev Mamatqobil Nurmamatovich</i>	
Geografik axborot tizimlari (GAT) texnologiyalari asosida bo'lajak geografiya o'qituvchilarining innovatsion kompetentligini rivojlantirish metodikasi	13
<i>Bahromova Muhayyo Imomqul qizi</i>	
Geografiya ta'limida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning nazariy-metodik asoslari	18
<i>Tuyg'unov Murodjon Salimqul o'g'li</i>	
Biologiyani o'qitishda belgili-ramziy ko'rgazmalilik vositalaridan foydalanishning o'quvchilarning tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishdagi roli	22
<i>Azimov I. T., Daminova F. A.</i>	
PISA 2025 doirasida raqamli ta'lim kompetensiyalarini baholashning innovatsion mexanizmlari	25
<i>Doniyorov Muxiddin Normamatovich, Ishanov Almat Adilxanovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tabiiy savodxonligini oshirishda zamonaviy pedagogik vositalarni qo'llash	28
<i>Abdunazarov Bobir Normurodovich</i>	
Raqamli ta'lim resurslari asosida kredit-modul tizimida talabalarning o'quv faoliyatini takomillashtirish	32
<i>Jumayeva Ra'no To'ychi qizi</i>	
Oila va maktab integratsiyasining shaxs kamolotiga ta'siri	36
<i>Rasulova Dildora Shuhratovna, Raxmatova Zulxumor Alimovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kreativ kompetensiyani shakllantirishning zamonaviy pedagogik mexanizmlari va uning ijtimoiy ahamiyati	40
<i>Sultanova Sahobar Ravshanbekovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyani shakllantirishda tabiiy fanning o'rni	43
<i>G'afforova Zarnigor Abdumo'min qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'limda o'qituvchi va ota-onalar ijtimoiy hamkorligini rivojlantirish	47
<i>Xalikova Zaxro Mirshadmanovna, Xolbo'tayev Muzaffar Odilovich, Bozorova Xadicha Javlon qizi</i>	
Nutqida kechikish kuzatiladigan bolalarda nutqni qo'l va barmoq motorikasini rivojlantiruvchi o'yinlar orqali shakllantirish	51
<i>Ne'matova Hilola Ikrom qizi, Ahmadova Fotima Adizovna</i>	
Taym menejment asosida bo'lajak o'qituvchilarda liderlik fazilatlarini rivojlantirish	55
<i>Soliyeva Ruxsora Sharobiddin qizi</i>	
Sun'iy intellekt va NLP texnologiyalari asosida elektron ta'lim muhitida talabalarning mustaqil ta'lim kompetensiyalarini rivojlantirish	58
<i>Otakishiyeva Gulshano Abdulaziz qizi</i>	
Pedagogik kvalimetriya asosida bo'lajak o'qituvchilarning diagnostik madaniyatini shakllantirishning nazariy asoslari	61
<i>G'aniyeva Muattarxon Nodirbek qizi</i>	
Образовательные технологии с учётом восприятия цвета: психологические и методические аспекты	64
<i>Имамова Хурият Эргаш кизи</i>	
Yosh erkin kurashchilarda chidamlilikni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	69
<i>Ergashov Qaxramonjon Asqarovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini mantiqiy masalalar yechishga o'rgatish usullari	76
<i>G'iyosova Dilovar Orif qizi</i>	
Haykaltaroshlik fanining metodik qo'llanilishi	80
<i>Qodirov Bobirjon Botirjonovich</i>	
Ijtimoiy xavf ostidagi bolalarni qo'llab-quvvatlashning jahon tajribasi va psixologik-pedagogik asoslari	85
<i>Manzura Qosmuratova</i>	

Jahonda art-biznes klasterlarining ahamiyati va rivojlanish tuzilmasi.....	89
A. S. Umarov	
Автоматизация решения сложных математических задач графическим методом для углублённого изучения математики в школе	92
Эргашев Серожиддин Султонмурадович, Маматов Исломбек Ильесович	
Pedagogika darslarida raqamli va onlayn didaktik o'yinlardan foydalanish.....	97
Qodirova Feruzaxon Abdiyaminovna	
Sun'iy intellekt va tanqidiy fikrlashning kognitiv-konseptual komponenti va uni rivojlantirish metodikasi	102
Sobirova Munavvarxon Qaxramonjon qizi	
Media savodxonlik va axborot madaniyati fanida sun'iy intellekt savodxonligini rivojlantirishning pedagogik-metodik asoslari	106
Ermatov Sherzodbek Latipjonovich, Mirzayev Akramjon O'ktamjonovich	
Adabiy ta'limda kompetensiyaviy yondashuv	111
To'ychiyeva Mahfuza Umarkulovna, Islomova Shalola Ismoil qizi	
Comparative Study of Passive Constructions in English and Their Translation Into Uzbek.....	117
Elmirzayeva Maftuna Dusmurod qizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish orqali pedagogik mas'uliyatni shakllantirishning dolzarb muammolari	122
Botirova Odinaxon Abdumutalib qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida mustaqil ta'limni tashkil etishning pedagogik modeli va metodik asoslari	126
Haytbayeva S. R.	
Imkoniyati cheklangan bolalarni psixologik qo'llab-quvvatlash orqali intellektual imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish imkoniyatlari.....	131
Kadirova Nigora Saxibjanovna	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini dual ta'lim asosida kasbiy faoliyatga tayyorlashning nazariy asoslari.....	134
Samiyeva Zuleyxa Uktamovna	
Insonlar orasidagi munosabatlarda noverbal muloqotning komponentlarining ko'rinishlari	139
Soliyev Farxodjon Sodikovich, Karimov Jahongirjon Murodjon o'g'li	
Virtual texnologiyalar vositasida texnika fanlarini o'qitish mazmunini innovatsion rivojlantirish	145
Yuldasheva Dilorom Husniddin qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida suzish mashg'ulotlarini tashkil etish texnologiyasi.....	150
Toshpulatova Aziza Toyirovna	
Harbiy xizmatchilarda kreativ tafakkurni rivojlantirishning pedagogik va psixologik asoslari	155
Tursunov Shaxzod Ramazonovich, Mansurov Sardorbek Sirojiddin o'g'li	
O'qituvchilar ruhiy salomatligini saqlashning amaliy strategiyalari	159
Begmatov Raximkul Olimovich	
Ona tili darslarida analitik faoliyatni tashkil etish imkoniyatlari	164
Narziyeva Mastura Sunnatovna	
Maktabgacha ta'limda Project-Based learning texnologiyasi asosida tarbiyalanuvchilarning kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	168
Kubayeva Mavluda, Po'latova Gullola Ravshan qizi	
Talabalarda iqtisodiy savodxonlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari	173
Qo'chqorov Nodir Bozorovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini baholash jarayonida foydalaniladigan texnologiyalar va vositalar	178
A'zamqulova Zilola Sunnat qizi	
Raqamli ta'lim muhitida kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishning didaktik asoslari.....	183
Isaboyeva Dilyora Zokirjon qizi	
Kimyo fanining tarixiy rivojlanishida metodologik yondashuvlar	187
Begamov Shaxzod To'liqin o'g'li	
Sport bilan shug'ullanishda qo'l va oyoq motorikalarini rivojlantirish mezonlari	190
Imomov Asliddin Abdurazoqovich, Sattarov Qarshiboy Narqulovich	

Matematika fanini o'zlashtirishda boshlang'ich sinf o'quvchilarining semiotik yondashuvini shakllantirish ...	289
<i>Xayrullayev Ismatulla Nurullayevich</i>	
Pedagogik qadriyatlar asosida o'quvchilarni tarbiyalash mexanizmlarini takomillashtirish	293
<i>Xoliqova Inobatxon Bo'ri qizi</i>	
Umumta'lim maktabida elektron axborot-ta'lim resurslari.....	296
<i>Xolmurodov Shuxrat Okboevich, Norqobilov Hakimbek Nuriddin o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolaning kreativligini shakllantirishda innovatsion muhit	300
<i>Xonnazarova Gulasal Yusuf qizi</i>	
Ta'lim tizimida sinf rahbari faoliyatining joriy etilishining tarixiy asoslari va zamonaviy ko'rinishlari	303
<i>Xusenova Sadoqat Botirovna</i>	
Искусственный интеллект в методике преподавания русского языка: адаптивная обратная связь и развитие коммуникативной компетенции.....	308
<i>Джалилова Феруза Намазовна</i>	
Образовательные технологии с учётом восприятия цвета: психологические и методические аспекты.....	312
<i>Имамова Хурият Эргаш кизи</i>	
Межкультурный диалог как инструмент воспитания гармоничной личности в школе	317
<i>Махмудхожаев Ориф Бахтиёрович</i>	
Психологические факторы успешности профессионального обучения студентов.....	319
<i>Рахимходжаева В. С.</i>	
Специфика восприятия окружающего мира в лирике Афанасия Фета.....	325
<i>Татьяна Викторовна Половинкина</i>	
Анализ разработки женских коллекций с использованием стилистических и конструктивных особенностей ретро-моды	329
<i>Абдурахманова Н., Рахматуллаева У. С.</i>	
Использование современных образовательных технологий в начальной школе как средство развития познавательной активности учащихся	333
<i>Фаилова Гулчехра Ахмедовна</i>	

АНАЛИЗ РАЗРАБОТКИ ЖЕНСКИХ КОЛЛЕКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТИЛИСТИЧЕСКИХ И КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕТРО- МОДЫ

Абдурахманова Н.

Совместный факультет Международной академии
моды Парижа AICP и ТИТЛП

Рахматуллаева У. С.

Ташкентский институт текстильной и лёгкой промышленности,
профессор кафедры “Мода и дизайн”, к.ф.н.

Аннотация: Проанализированы особенности разработки современных коллекций женской одежды с использованием стилистических и конструктивных элементов ретро-моды. Исследовано влияние исторических модных направлений на современный дизайн, а также определены основные принципы интеграции ретро-эстетики в современные модели одежды. Особое внимание уделено вопросам композиции, силуэта, кроя и декоративных решений в процессе проектирования.

Ключевые слова: ретро-мода, женская одежда, дизайн одежды, конструкция, стиль, силуэт, коллекция, мода, крой, стилизация.

Annotatsiya: Zamonaviy ayollar kiyimlari kolleksiyalarini ishlab chiqishda retro-modaning stilistik va konstruktiv elementlaridan foydalanish xususiyatlari tahlil qilinadi. Tarixiy moda yo'nalishlarining zamonaviy dizaynga ta'siri o'rganilib, retro-estetika elementlarini zamonaviy kiyim modellariga integratsiya qilishning asosiy tamoyillari aniqlangan. Shuningdek, kompozitsiya, siluet, bichim va dekorativ yechimlarning dizayn jarayonidagi ahamiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: retro-moda, ayollar kiyimi, kiyim dizayni, konstruksiya, uslub, siluet, kolleksiya, moda, bichim, stilizatsiya.

Abstract: The features of developing modern women's clothing collections using stylistic and structural elements of retro fashion are analyzed. The influence of historical fashion trends on contemporary design is examined, and the main principles of integrating retro aesthetics into modern clothing models are identified. Particular attention is paid to composition, silhouette, tailoring, and decorative solutions within the design process.

Key words: retro fashion, women's clothing, clothing design, construction, style, silhouette, collection, fashion, tailoring, stylization.

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы всё больше дизайнеров предлагают широкий спектр фасонов и разнообразных стилей коллекций женской одежды. Нередко особое внимание привлекают направления, относящиеся к недавнему прошлому, а именно ретро-одежда, изысканный ретро-стиль и невероятно элегантные ретро-образы.

Модой в самом широком смысле слова называют существующее в определённый период и общепризнанное на данном этапе отношение к внешним формам культуры: образу жизни, одежде и стилю. Однако при употреблении слова “мода”, под которым обычно подразумевается постоянное и с позиции разума не всегда объяснимое стремление к изменению различных форм проявления культуры, чаще всего имеют в виду одежду. Историческое развитие человечества неразрывно связано с одеждой. Мода не существует сама по себе. Она является зеркалом общественной жизни. Изменения в жизни общества всегда влекут за собой изменения в моде, и, правильно ориентируясь в современных обще-

ственных процессах, можно прогнозировать изменения тенденций в одежде. Однако данная связь является двусторонней, поскольку мода обладает определённым свойством предвосхищения будущих тенденций. Например, увеличение длины юбки рассматривается как один из признаков усиления авторитарных тенденций во власти [1].

Современная индустрия моды характеризуется активным обращением к историческому наследию. Одним из наиболее востребованных направлений является ретро-мода, которая представляет собой не простое копирование, а глубокое переосмысление и адаптацию стилистических решений прошлых десятилетий к условиям современности. Использование ретро-элементов при разработке женских коллекций позволяет дизайнерам создавать многослойные и выразительные образы, в которых органично сочетаются эстетика прошлого и инновационные подходы современности.

Каждое десятилетие XX-го века внесло свой вклад в формирование модных канонов: от эмансипированных силуэтов 1920-х годов до подчёркнутой женственности 1950-х годов и эклектики 1970-х годов. Обращение к данным периодам позволяет дизайнерам не только заимствовать внешние признаки стиля, но и интерпретировать их в контексте современных ценностей, таких как комфорт, функциональность и индивидуальность. Актуальность исследования обусловлена устойчивым ростом интереса к винтажной эстетике, который наблюдается как в профессиональной дизайнерской среде, так и среди потребителей. Современный рынок моды демонстрирует тенденцию к персонализации и уникальности, что делает ретро-стилистику особенно востребованной.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

В коллекциях Prada, Jason Wu, Louis Vuitton, Nina Ricci и других брендов были представлены расклешённые юбки длиной до колена, женственные платья с пышной юбкой и поясом на талии, приталенные жакеты и пальто в стиле New Look (рис. 1).

Christian Dior *Dolce & Gabbana* *Erdem* *Jil Sander* *John Galliano*

Рис. 1: Новый стиль женственных платьях

Кроме того, в условиях глобализации и массового производства обращение к историческим формам становится способом сохранения культурной идентичности и художественного разнообразия [2].

Важным аспектом также является необходимость научного подхода к интеграции ретро-элементов в современные модели одежды. Это предполагает проведение комплексного анализа стилистических особенностей, конструктивных решений и технологических методов прошлых эпох с целью их рациональной адаптации. Современные технологии производства, новые материалы и цифровые методы проектирования открывают дополнительные возможности для трансформации ретро-форм, делая их более удобными, практичными и соответствующими требованиям современного потребителя.

Таким образом, исследование процессов разработки женских коллекций с использованием ретро-моды приобретает особую значимость, поскольку позволяет выявить закономерности взаимодействия традиций и инноваций, а также определить эффективные подходы к созданию конкурентоспособного и эстетически выразительного продукта в современной индустрии моды [3].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для получения данных использовались методы анализа научной литературы, изучения современных тенденций в области дизайна одежды, а также сравнительного анализа стилистических и конструктивных особенностей ретро-моды различных исторических периодов. Информационная база исследования формировалась на основе научных публикаций, специализированной литературы по истории костюма, материалов, посвящённых проектированию одежды, а также анализа современных коллекций ведущих мировых брендов. В процессе исследования были изучены особенности силуэтов, конструктивных линий, декоративных элементов, цветовых решений и принципов стилизации, характерных для различных этапов развития моды. Обработка и анализ полученных данных осуществлялись с использованием методов систематизации, сопоставления и обобщения информации. Проведённый анализ позволил определить наиболее значимые стилистические и конструктивные особенности ретро-моды, а также выявить возможности их адаптации при разработке современных коллекций женской одежды.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Каждый исторический период обладает своими уникальными визуальными кодами, которые находят отражение в силуэте, пропорциях, цветовой гамме и декоративных элементах одежды. Так, мода 1920-х годов характеризуется стремлением к свободе и отказу от жёстких форм: прямые силуэты, заниженная линия талии, лаконичность и функциональность отражали изменения в социальной роли женщины. В 1950-е годы, напротив, наблюдается возврат к идеалам женственности – приталенные силуэты, подчёркнутая линия талии, объёмные юбки и использование корсетных элементов создают образ утончённости и элегантности. Мода 1970-х годов отличается эклектичностью и разнообразием: сочетание различных стилей, этнические мотивы, яркие цвета и свободные формы отражают дух свободы и индивидуализма.

Стилистические особенности ретро-моды проявляются прежде всего в выразительности силуэта. Силуэт становится основным средством художественной выразительности, позволяющим передать дух эпохи. Геометрия форм, соотношение объёмов и пропорций, акцент на определённых частях тела – всё это формирует узнаваемый образ, характерный для конкретного периода времени.

Неотъемлемой частью ретро-стилистики является активное использование декоративных элементов. К ним относятся рюши, воланы, драпировки, банты, вышивка, кружево и другие виды отделки. Эти элементы не только украшают изделие, но и подчёркивают его стилистическую принадлежность, создавая определённое настроение и визуальный акцент ^[4].

Ретро-гламур – это прежде всего способ самовыражения. Он позволяет подчеркнуть индивидуальность, играя на контрастах и сочетая несочетаемое. Использование винтажных аксессуаров – сумок, украшений, очков – добавляет образу характер и глубину. Классические силуэты, проверенные временем, подчёркивают достоинства фигуры, а современные материалы обеспечивают удобство и практичность. Ретро-гламур также связан с идеями устойчивой моды. Использование винтажных вещей и повторное обращение к старым трендам способствует более осознанному потреблению. Это позволяет не только сохранить уникальные предметы гардероба, но и снизить влияние индустрии моды на окружающую среду.

Особое значение имеют цветовые решения и принты. Для ретро-моды характерны как сдержанные, так и насыщенные цветовые палитры в зависимости от эпохи. Например, пастельные тона и классические сочетания были популярны в середине XX-го века, тогда как 1970-е годы отличались яркостью, контрастностью и использованием геометрических или психоделических принтов. Орнаменты, такие как горох, полоска, цветочные мотивы и абстрактные узоры, играют важную роль в формировании стилистического образа.

Дизайнер может быстро экспериментировать с цветами, принтами и сочетаниями тканей, не затрачивая дополнительные ресурсы на создание физических образцов. Это особенно важно на этапе концептуального поиска, когда требуется рассмотреть множество вариантов и выбрать наиболее удачные решения ^[5].

Кроме того, цифровые инструменты позволяют оптимизировать форму изделия. С помощью специализированных программ можно точно выстраивать конструкцию одежды с учётом анатомических особенностей фигуры, обеспечивая комфорт, эргономичность и правильную посадку. Это существенно снижает количество ошибок, которые могли бы возникнуть при традиционном ручном проектировании.

Важную роль играет возможность моделирования дизайнерского объекта в трёхмерном пространстве. 3D-визуализация позволяет увидеть, как изделие будет выглядеть в реальности, каким образом ткань будет драпироваться, двигаться и взаимодействовать с телом. Это даёт более полное представ-

ление о будущем продукте ещё до его физического изготовления, а также облегчает процесс внесения изменений.

Современные программы также позволяют варьировать пропорции и силуэты моделей, а также работать с фактурой различных материалов. Дизайнер может изменять длину, объём, линии кроя, тестировать различные ткани – от лёгких струящихся до плотных структурных – и сразу видеть результат. Это открывает широкие возможности для творческих экспериментов и поиска оригинальных решений. Дополнительно существует возможность добавления или удаления аксессуаров, таких как ремни, украшения и элементы декора, что помогает создавать завершённые образы. Благодаря этому можно продумать стилизацию коллекции в целом и оценить её визуальную целостность.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Таким образом, ретро-стиль представляет собой не только дань ностальгии, но и эффективный инструмент самовыражения. Он позволяет экспериментировать, сочетать различные элементы и создавать по-настоящему уникальные образы. Вдохновляясь модой прошлых лет, дизайнер не копирует её напрямую, а переосмысливает, дополняя современными акцентами и индивидуальным творческим видением.

Список использованной литературы:

1. Романова К.Е., Рябова О.Н. Художественный образ в дизайн-проектировании костюма // Известия вузов. Технология текстильной промышленности. – 2014. – № 2 (350). – С. 110–112.
2. Горбачева Л.М. Костюм XX-го века. От Поля Пуаре до Эммануэля Унгаро. – М.: ГИТИС, 1996. – 120 с.
3. Кибалова Л., Гербенова О., Ламарова М. Иллюстрированная энциклопедия моды. – Прага: Артия, 1987. – 608 с.
4. Киреева Е.В. История костюма: европейский костюм от античности до XX-го века. – М.: Просвещение, 1976. – 174 с.
5. Каминская Н.М. История костюма. – М.: Легпромбытиздат, 1986. – 166 с.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(5)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.